

ЭКОЛОГИЧНЫЕ ЗАКУПКИ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ЭКОНОМИКИ

¹Кирилл Анатольевич Белокрылов, ²Ольга Спиридоновна Белокрылова

¹Кандидат экономических наук, доцент экономического факультета, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия,

²Заслуженный деятель науки России, доктор экономических наук, профессор экономического факультета, Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия,

¹ORCID: 0000-0002-1401-0264

²ORCID: 0000-0002-4880-4943

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15378160>

***Аннотация.** Эффективным механизмом формирования "зеленой" экономики, как базовой составляющей концепции устойчивого развития, разработанной ООН и ориентированной на предотвращение угроз природе в целях сохранения ее ресурсов для последующих поколений, являются экологичные закупки государства, в силу их масштабности, а также реализации ими, помимо удовлетворения государственных нужд, "горизонтальной политики", в данном случае по достижению экологических целей снижения техногенной нагрузки на окружающую среду. Однако с 2023 г. начался лишь первый этап экологизации контрактной системы закупок согласно постановлению Правительства РФ 1224. Проанализирован опыт его реализации в Ростовской области, свидетельствующий о невысокой активности госзаказчиков по включению экологических требований в описание объекта закупки. Это обусловило постановку цели исследования: провести эмпирический анализ состояния экологичных закупок на примере Ростовской области, структурировать по ряду критериев экологичные закупки госзаказчиков региона и разработать рекомендации по их институционализации и хабитуализации в повседневной закупочной деятельности субъектов общественного сектора.*

***Ключевые слова:** "зеленая" экономика, экологичные государственные закупки, Ростовская область, экологические требования.*

***Abstract.** An effective mechanism for the formation of a "green" economy, as a basic component of the UN concept of sustainable development, target-oriented environmental protection, preservation of natural resources for future generations, are green procurement of the state, due to their scale, as well as their realization, in addition to meeting state needs, "horizontal policy", in this case to achieve environmental goals of reducing the man-made load on the environment. However, since 2023, only the first stage of greening of the contractual procurement system has started according to the RF Government Resolution 1224. The experience of its implementation in the Rostov region has been analyzed, indicating the low activity of public contractors to include environmental requirements in the description of the procurement object. This has determined the research objective: to conduct an empirical analysis of the state of green procurement on the example of the Rostov region, to structure green procurement by a number of criteria of state customers in the region, to develop recommendations for their institutionalization and habitualization in the everyday procurement activities of public sector entities.*

***Keywords:** "Green" Economy, Green Procurement, Rostov Region, Environmental Requirements.*

Введение

В современных условиях стремительного развития новейших цифровых технологий, осложнения геополитической обстановки, санкционного давления на Россию со стороны недружественных государств и усиления мобилизационного характера российской экономики в мировой экономике нарастают глобальные экологические угрозы. В Европе экологическая обстановка осложняется торможением энергетического перехода к использованию возобновляемых источников вследствие отказа ЕС от российских топливно-энергетических ресурсов. На эти современные экологические проблемы накладываются глобальные изменения в климате, кризис нехватки воды, усиление опасности применения оружия массового поражения в условиях политического противостояния России со стороны 50 недружественных государств. Всё это объективно обуславливает постановку перед мировым сообществом и Россией задачи поиска новых решений и путей развития производства, расширения в научной литературе дискуссий, связанных с внедрением новой экономико-экологической модели экономического развития. Вследствие этого актуализируется значимость разработанной экспертами ООН еще в 1980-е годы концепции устойчивого развития, базовой основой которой является стратегия формирования «зеленой» экономики, решающей важнейшую проблему современного человечества сохранения природы для будущих поколений. Эта сверхактуальность "озеленения" экономики не только для нынешнего поколения, но и для всех последующих, обусловлена высокой степенью вероятности достижения точки невозврата, когда отсутствие срочных мер и действий всех государств приведет к невозможности исправить нанесенный природе вред и сохранить ее для последующих поколений. Эффективная реализации этих макроэкономических функций может быть обеспечено только государством как институциональным инноватором посредством научного обоснования и реализации новой экологической политики.

Кроме того, государство как экономический субъект потребляет значительную долю производимой в стране продукции через механизм публичных закупок товаров и услуг с целью удовлетворения государственных, муниципальных и корпоративных нужд. Поэтому одним из действенных механизмов "озеленения" экономики, реализации стратегии устойчивого развития являются экологичные закупки государства. Выступая крупнейшим покупателем на различных отраслевых рынках и обладая политической волей и властными полномочиями, государство может путем публичных закупок влиять на производителей и потребителей посредством их "горизонтальной политики", способствуя устойчивому (резилиентному) производству и потреблению.

Проблематика исследований экологизации государственных закупок стала предметом анализа зарубежных учёных-экономистов еще с 1980-х годов, что связано с принятием новой парадигмы экономического роста и развития ООН, пропагандирующей бережное отношение к окружающей среде. В России система государственных закупок начала формироваться в 1990-е годы, но необходимость их экологизации была формально институционализована лишь в 2022 г. постановлением Правительства РФ "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования" (постановление 1224), которое было введено в действие с 2023 г. Однако анализ первого опыта его реализации показал, что в Ростовской

области было проведено в 2023 г. лишь 1400 закупок с требованием содержания определенной доли вторичного сырья при производстве товаров, указанных в постановлении 1224, из 83 тыс. осуществленных закупок. Это свидетельствует о необходимости углубления теоретико-эмпирических исследований процесса хабатулизации новых институционализированных экологических требований и разработки системы мер по их полноценной реализации в закупочной деятельности субъектов общественного сектора в целях стимулирования реализации стратегии устойчивого развития.

С развитием идей устойчивого развития ООН эта проблема была поставлена Т. Altenburg, К. Vrolijk, разработавшими теоретико-прикладные основания экологической трансформации крупных промышленных центров. Механизмы институционализации «зелёных» и устойчивых публичных закупок в национальных экономиках обоснованы в исследованиях В. Nazarika и Р. R. Jena. Процедурный инструментарий имплементации «зелёных» закупок в деятельность государства разработаны R. Bernal, J. L. Retolaza, L. San-Jose. Концепция «циркулярности» закупок, согласно которой отходы одного производственного процесса, становятся ресурсами в начале следующего, обоснована в трудах J. Grandia, F. Pollice, D. Voncken. Способы установления эффективных критериев экологических критериев для закупок предложены S. Brammer, H. Walker.

Механизмы экологизации экономики и закупок в России разработаны Анчишкиной О. В., Белокрыловым К. А., Белокрыловой О. С., Шадринной Е. В. и др. Необходимость и роль "озеленения" экономики Узбекистана основаны Султоновым С.Н., Хамдамовым Ш.-Д. В работах Явмутова Д.Ш. разработан механизм перехода к «зеленой экономики» в экономике в Узбекистане. Ташматова Р.Г. и Жураева У.А. охарактеризовали экологические госзакупки в контексте заботы об окружающей среде.

Однако усиление санкционного давления недружественных государств и мобилизационного характера российской экономики обусловили существенную институциональную трансформацию национальной системы публичных закупок, осложнили реализацию стратегии их «озеленения». Это определило постановку цели данного исследования: на основе обоснования и эмпирического анализа состояния «зелёных» публичных закупок в России и, в частности в Ростовской области разработать предложения по их дальнейшей институционализации в законодательстве и хабатулизации (опривычиванию) в практической деятельности госзаказчиков. Достижение поставленной цели потребовало решения ряда задач: сформировать теоретико-институциональные основания исследования «зелёных» публичных закупок как одной из компонент «зелёной» экономики; выявить национальную и региональную специфику института «зелёных» публичных закупок; оценить статус «зелёных» публичных закупок в России, а также текущее состояние их формальной институционализации; разработать систему мер и предложений по дальнейшему развитию исследуемого института в российской экономической среде.

Методы исследования

В процессе исследования использован следующий методологический инструментарий:

- формирование авторской базы данных по экологичным закупкам в Ростовской области осуществлено с использованием Единой информационной системы в сфере закупок, из которой выгружены по соответствующим ключевым словам закупки, в

описании объектов которых указаны экологические требования;

- контент-анализ как метод качественного экономического исследования использован для этапизации и оценки состояния экологических закупок в России в последние годы;

- количественный статистический метод анализа применен в целях диагностики осуществления экологичных закупок в регионе (на примере Ростовской области);

- прогнозный метод позволил разработать рекомендации по формальной институционализации и хабиутулизации экологичных госзакупок.

Результаты исследования

В настоящее время в научной литературе существуют различные трактовки категории «зеленая» экономика. Но исследователи единодушны в том, что ее характеристики тесно взаимосвязаны с окружающей средой, поэтому она не является самостоятельным, независимым ее компонентом.

Суностными характеристиками «зеленой» экономики являются: наиболее эффективное использование природных ресурсов при удовлетворении непрерывно растущих человеческих потребностей; снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; обеспечение сохранности и увеличение природного капитала; локализация бедности, рост доходов и занятости. Как показывает опыт ЕС, США, Китая, эффективным механизмом стимулирования развития «зеленой» экономики являются экологичные закупки товаров и услуг государством вследствие их масштабности (табл. 1), обеспечивающей высокий эффект реализации ими "горизонтальной политики", в данном случае - экологической.

Таблица 1. Динамика стоимостных объемов публичных закупок, представленных в открытой части Единой информационной системы, млрд руб.

Год	Планы-графики		Контракты/договоры	
	44-ФЗ	223-ФЗ	44-ФЗ	223-ФЗ
2014	9 185,92	3,26	5 485,09	2 342,74
2020	13 376,21	19 436,32	9 308,84	20 631,26
2021	14 306,23	27 529,06	9 948,48	22 978,15
2022	15 833,22	25 018,10	11 512,02	11 580,56
2023	15 772,47	14 348,07	10 199,86	10 557,94
2024	16 001,84	15 119,63	10 897,09	9 390,97

Источник: составлено авторами по: Статистика. Единая информационная система. URL: <https://zakupki.gov.ru/> (дата обращения: 15.03.2025).

Сокращение объемов государственных и муниципальных (44-ФЗ) и корпоративных закупок (223-ФЗ) с 2022 г. обусловлено применением против РФ более 24 тыс. санкций и необходимостью ухода заказчиков, попавших под санкции, в т.ч. вузов, в закрытую часть Единой информационной системы (ЕИС).

Отдельные законодательные инициативы по внедрению экологических критериев в государственные закупки выдвигались с 2010 г. В 2012 г. Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в дополнение к включению «зелёных» критериев предложил отдавать предпочтение видам продукции, имеющим международную экологическую сертификацию. Однако ни одна из инициатив не получила широкого рассмотрения в федеральных органах власти, что привело к восприятию «зелёных» критериев госзаказчиками как добровольных. Но в санкционных условиях 2022 г. было

принято постановление Правительства РФ "Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых предъявляются экологические требования" в рамках реализации национального проекта "Экология". Его введение действие с начала 2023 г. знаменует собой, на наш взгляд, переход от первого этапа эволюции процесса экологизации контрактной системы закупок - добровольного, ко второму, нормативному этапу. Эмпирический анализ экологических закупок субъектов общественного сектора Южного федерального округа РФ в 2019–2020 гг., осуществленный нами ранее, показал, что даже на добровольном этапе госзаказчики включали в описание объекта закупки такие экологические требования, как биоразлагаемость, вторичное сырье, экологичность, водосбережение, ресурсосбережение. В целях оценки активности госзаказчиков по реализации постановления 1224 нами проведен аналогичный эмпирический анализ государственных и муниципальных (44-ФЗ) закупок заказчиками Ростовской области в 2024 г. с применением экологических критериев. Для этого из ЕИС выгружены лишь 117 закупок с теми же самыми требованиями (ключевыми словами). Оказалось, что заказчики региона включают в описание объекта закупки лишь две экологические характеристики - вторичное сырье и биоразлагаемость (рис. 1)

Рис. 1. Структура закупок по использованным ключевым словам

Далее выявленные экологичные закупки были структурированы по приобретаемому объекту (рис. 2). Как показано на рис. 2, после услуг по утилизации отходов наибольшую долю занимают закупки расходных материалов и хозяйственных товаров, к которым относятся перечисленные в постановлении 1224 объекты, при закупке которых госзаказчики обязаны указывать в описании товара долю используемого при его производстве вторичного сырья.

Рис. 2. Распределение закупок по приобретаемому объекту

Как и следовало ожидать, большинство экологических закупок были осуществлены в форме электронного аукциона (86 %) (рис. 3).

Рис. 3. Структура закупок по способу их проведения

Как показывают результаты проведенного эмпирического анализа, в структуре заказчиков, осуществлявших "зеленые" закупки в Ростовской области в прошедшем году доминируют медицинские учреждения (рис. 4). Это обусловлено, на наш взгляд, помимо императивов постановления 1224, также высокой степенью стандартизации требований к закупаемым продуктам медицинским изделиям и лекарствам, которые отражаются в соответствующих ГОСТах и предъявляются госзаказчиками к поставляемым товарам.

Рис. 4. Статус учреждений, осуществлявших экологичные закупки

Обсуждение результатов

Анализ результатов начала нормативного этапа эволюции российской системы публичных закупок показывает, что активность госзаказчиков по осуществлению экологических закупок не повысилась после введения постановления 1224 в 2023 г. Так, в Ростовской области в 2023 г. лишь 1% закупок тротуарной плитки был осуществлен с указанием в ее описании доли вторсырья, салфеток гигиенических - 2%, что свидетельствует о нарушении установленного норматива каждым 6-7 госзаказчиком. По РФ в целом лишь 7% закупок урн для мусора осуществлены с указанием доли вторсырья и 0,5% - при закупке мягких покрытий.

В 2024 г. в Ростовской области склонность заказчиков к включению в описание объекта закупки несколько повысилась, но лишь при закупке медицинских товаров, которые изначально предполагают экологические характеристики.

Все это, на наш взгляд свидетельствует о том, что нормативная институционализация повышает экологическую ответственность госзаказчиков, но не в

полной мере. В силу этого полученные результаты доказывают необходимость не только нормативной, но и законодательной институционализации экологических закупок. Так, на наш взгляд, в перечень основных понятия, используемых в 44-ФЗ, необходимо ввести понятие «экологичная закупка», а в оценку заявок - "зеленые" критерии.

В целях хабиитуализации экологического поведения заказчиков целесообразно составление "Каталога типовых экологических требований", а также "Каталога экологичной российской продукции", и их представление в ЕИС. Это, на наш взгляд, способствовало бы повышению активности госзаказчиков в закупках "зеленой" продукции.

REFERENCES

1. Анчишкина О. В. и др. Государственные «зеленые» закупки: опыт правового регулирования и предложения по внедрению в России. М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2020. 64 с.
2. Бахтинова В.О., Курдюков В.Н., Бадалян Л.Х. "Зеленая" экономика в России: основные направления реализации // Вестник современных исследований. 2019. № 1.10 (28). С. 50-56.
3. Белокрылов К.А., Вакуленко А.Н., Кишковская А.О., Ситухо А.Н. Концепция внедрения экологических критериев в контрактную систему закупок // Journal of Economic Regulation. 2021. Т. 12 (4). С. 150-158. DOI: 10.17835/2078-5429.2021.12.4.150-158.
4. Белокрылов К.А., Белокрылова О.С. Институциональная трансформация контрактной системы: региональный кейс // Journal of Institutional Studies. 2024. Т. 16(1). С. 101–116. DOI: 10.17835/2076-6297.2024.16.1.101-116.
5. Навстречу «зеленой» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности – обобщающий доклад для представителей властных структур. Программа ООН по окружающей среде. URL: http://www.unep.org/greenconomy/Portals/88/documents/ger/GER_synthesis_ru.pdf (дата обращения: 30.03.2025).
6. Наше общее будущее. Доклад субъектов Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР) / под ред. и с послесл. С.А. Евтеева, Р.А. Перелета. М.: Прогресс, 1989. 376 с.
7. Султонов С. Н. Необходимость и роль науки зеленой экономики в Узбекистане на государственном уровне // Экономика и социум. 2024. №10 (125). С. 829-838.
8. Ташматова Р.Г., Жураева У.А. Экологически устойчивые государственные закупки: забота об окружающей среде // Prospects and main Trends in modern Science. Spanish international scientific online conference. 2024. Vol. 1 (10). С. 99-101.
9. Хамдамов Ш.-Д. Проблемы и перспективы перехода к зеленой экономике в Узбекистане // Экономика И Образование. 2020. Т. 1(1). С. 29–35.
10. Шмелева М.В. Эффективная реализация горизонтальной политики в области государственных закупок // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2018. № 1 (120). С. 159-165.
11. Шадрин Е. В., Кашин Д. В. Циркулярные закупки в России. Данные исследования закупок в 2019 г. // Госзаказ: управление, размещение, обеспечение – № 62. – С. 50-57.
12. Явмутов Д.Ш. Вопросы перехода к «зеленой экономике» в экономике Узбекистана // Journal of Economy and entrepreneurship. Vol. 18 (2). С. 148-152.

13. Altenburg, T., Vrolijk, K. Greening structural transformation: what role for industrial hubs? // The Oxford Handbook of Industrial Hubs and Economic Development. Oqubay A., Yifu Lin, J. (Eds.). Oxford: Oxford University Press, 2020. P.471–490. DOI:10.1093/oxfordhb/9780198850434.013.25.
14. Hazarika B., Jena P.R. Public procurement in India: Assessment of institutional mechanism, challenges, and reforms // National Institute of Public Finance and Policy. 2017. Vol. 2 (1). P. 42-57.
15. Bernal R., San-Jose L., Retolaza J.L. Improvement actions for a more social and sustainable public procurement: A Delphi analysis // Sustainability. 2019. Vol. 11 (15). P. 40-69.
16. Grandia J., Voncken D. Sustainable Public Procurement: The Impact of Ability, Motivation, and Opportunity // Sustainability. 2019. Vol.11. P. 1-17. DOI:10.3390/su11195215.
17. Walker H., Brammer S. Sustainable procurement in the United Kingdom public sector // Supply Chain Management. 2009. Vol. 14 (2). P. 128-137.